

Dampak Game terhadap Konsentrasi Belajar Siswa di Sekolah

Rara Supriyadi¹, Benecia Kiarra², Novan Wijaya³

rarasupriyadi_2226240054@mhs.mdp.ac.id¹, beneciakiarra_2226240052@mhs.mdp.ac.id²,

novan.wijaya@mdp.ac.id³

^{1,2,3}Universitas Multi Data Palembang

ABSTRACT

Digital games have become a significant part of students' daily routines and continue to influence their behavior both inside and outside the classroom. This study aims to explore the impact of gaming on students' academic concentration, particularly during learning activities in school. With the rise of mobile technology and internet access, students are exposed to games at an increasingly younger age and with higher frequency. This research applies a quantitative approach through the distribution of structured questionnaires to junior and senior high school students. The results indicate a tendency for students who engage in digital gaming frequently especially for extended periods to experience reduced attention spans during classroom activities. They are more likely to be distracted, show signs of mental fatigue, and demonstrate difficulty in following instructions or completing assignments on time. However, the study also finds that not all gaming has negative consequences; games that are educational in nature or played in moderation do not appear to harm concentration and, in some cases, may even support cognitive development. Overall, the findings highlight the dual nature of gaming and the importance of balanced use. Schools, parents, and students themselves need to better understand the time and type of games being played, to minimize negative academic effects and promote responsible digital habits.

Keywords: *Digital Games, Student Concentration, Academic Performance, Learning Focus, School Education.*

ABSTRAK

Permainan digital telah menjadi bagian penting dalam keseharian siswa dan secara bertahap memengaruhi perilaku mereka, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak permainan digital terhadap konsentrasi belajar siswa, terutama saat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet, siswa mulai terpapar game sejak usia dini dan dengan frekuensi yang semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner terstruktur kepada siswa SMP dan SMA. Hasil menunjukkan bahwa siswa yang sering bermain game terutama dalam durasi panjang cenderung mengalami penurunan kemampuan fokus di

kelas. Mereka lebih mudah terdistraksi, menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental, serta kesulitan dalam mengikuti instruksi dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Namun demikian, tidak semua bentuk permainan berdampak negatif. Beberapa jenis game yang bersifat edukatif atau dimainkan dalam batas waktu wajar justru tidak menunjukkan pengaruh buruk terhadap konsentrasi, dan bahkan berpotensi mendukung perkembangan kognitif. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya pemahaman yang seimbang mengenai penggunaan game digital. Pihak sekolah, orang tua, dan siswa sendiri perlu lebih bijak dalam mengatur jenis serta durasi bermain game guna meminimalkan dampak negatif terhadap proses belajar.

Kata Kunci: Permainan Digital, Konsentrasi Siswa, Kinerja Akademik, Fokus Belajar, Pendidikan Sekolah.

PENDAHULUAN

Di zaman modern saat ini, dunia sedang dikelilingi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi ternyata membawa berbagai perubahan di kehidupan masyarakat (Ondang et al., 2020). Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak menciptakan produk teknologi informasi baru seperti televisi, komputer, laptop, telepon genggam dan internet. Salah satu produk teknologi tersebut adalah internet yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Karena dengan adanya internet dapat memudahkan siswa untuk mendapatkan suatu informasi. Selain menyediakan informasi, internet juga menawarkan banyak sekali hiburan, misalnya game online (Nisrinafatin, 2020). Game online sudah tidak asing lagi ditengah-tengah masyarakat. Banyak yang gemar memainkannya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Game online adalah permainan yang dimainkan secara daring oleh banyak pemain dengan menggunakan jaringan internet. Game daring juga dapat diakses menggunakan telepon genggam sendiri, seperti mobile game. Mobile game merupakan jenis permainan yang dirancang dan dibuat khusus untuk dapat dijalankan pada telepon genggam (Lebho et al., 2020). Game online merupakan bentuk gaya hidup baru bagi sebagian orang di setiap kalangan anak muda ataupun pelajar. Saat ini telah banyak kita lihat warung internet (warnet) di kota maupun di desa dan mereka menyediakan fasilitas permainan tersebut. Banyak kita temukan beragam jenis game online mulai dari permainan yang berjenis balapan, perang, olahraga dan sebagainya. Permainan yang dimainkan dengan peraturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada pula yang kalah, biasanya dalam kondisi tidak serius atau hanya sekedar hiburan.[1]

Menurut (Santos, Harliawan, & Ismail, 2021), game online merupakan

permainan yang dimainkan dengan mengikuti aturan tertentu, sehingga ada pemenang dan ada yang kalah. Permainan ini umumnya dilakukan dalam konteks santai atau sekadar untuk refreking. Dulu, anakanak hanya mengenal permainan tradisional yang dimainkan secara langsung bersama teman-teman, seperti congklak dan petak umpet. Namun, saat ini, banyak anak yang beralih ke permainan elektronik, khususnya game online, yang dapat diakses melalui handphone maupun komputer dengan koneksi internet. [2]

Berbagai usaha dilakukan penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha ini tidak terlepas dari adanya interaksi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik dalam menciptakan generasi muda agar memiliki sikap dan moralitas sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, seorang pendidikan sangat dituntut untuk membentuk makhluk sosial yang cakap dan mampu berinteraksi sosial dengan baik di kehidupan.[3]

Pertumbuhan teknologi dan kemajuan internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia modern. Salah satu perubahan tersebut adalah popularitas game online yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Game online telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang termasuk siswa. Namun banyak orang khawatir bahwa game online dapat mempengaruhi minat belajar siswa secara negatif. Oleh karna itu penelitian ini akan di cermat lebih lanjut untuk mendapatkan uraian yang lebih mendalam menimpa ikatan antara

permainan online dengan atensi belajar siswa.[4]

Bermain game dapat berdampak positif dan negatif bagi anak, salah satu dampak positif dari bermain game adalah meningkatkan kemampuan menalar atau logika. Dalam game terdapat permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya untuk mencapai tahapan/tujuan tertentu, sehingga diperlukan kemampuan berpikir dan bernalar untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dalam game. Kegemaran bermain game membuat anak dapat mengasah otak untuk memecahkan permasalahan sehingga kemampuan menalarnya terus mengalami perkembangan (Agata,2015). Namun, anak yang bermain game secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif game bagi perkembangan kognitif. Dampak negatif game lebih dirasakan jika terjadi kecanduan bermain game.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sarat dengan nuansa angkaangka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. Penelitian kuantitatif memiliki karakteristik yakni (1) ilmu-ilmu keras, (2) focus 'ringkas' dan sempit, (3) reduksionistik, (4) penalaran logis dan deduktif, (6) basis pengetahuan : hubungan sebab akibat (7) menguji teori, (8) kontrol atas variable, (9) instrument, (10) elemen dasar analisis : angka, (11) analisis statistik data, (12) generalisasi. 3 Metode kuantitatif digunakan apabila : 1) Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas [6]

Metodologi kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk membangun model yang dapat menjelaskan fenomena secara objektif dan terukur. Dalam penyempurnaan model, pendekatan ini memungkinkan evaluasi empiris terhadap kinerja model dan parameter yang memengaruhinya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak permainan digital terhadap konsentrasi belajar siswa di sekolah. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur tingkat intensitas bermain game dan bagaimana hubungannya dengan tingkat fokus siswa dalam kegiatan belajar.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa tingkat SMP dan SMA di Kota Palembang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu siswa yang:

1. Masih aktif sekolah,
2. Memiliki perangkat untuk bermain game (HP/laptop),
3. Pernah bermain game dalam 1 bulan terakhir.
4. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 21 siswa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disebarakan melalui Google Form. Kuesioner terdiri dari dua bagian utama:

Data demografis siswa (usia, jenjang sekolah, durasi bermain).

Pernyataan tertutup menggunakan skala Likert 1–5, untuk mengukur tingkat konsentrasi dan kebiasaan bermain game.

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Saya bermain game setiap hari.	10 Siswa	7 Siswa	3 Siswa	1 Siswa
Saya bermain game lebih dari 2 jam setiap harinya.	8 Siswa	9 Siswa	3 Siswa	1 Siswa
Saya merasa sulit fokus belajar setelah bermain game.	5 Siswa	10 Siswa	4 Siswa	2 Siswa
Saya lebih mudah terdistraksi saat guru menjelaskan setelah bermain game.	8 Siswa	6 Siswa	6 Siswa	1 Siswa
Saya menunda tugas sekolah karena asyik bermain game.	5 Siswa	9 Siswa	5 Siswa	1 Siswa
Saya tetap bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar.	10 Siswa	7 Siswa	1 Siswa	3 Siswa
Orang tua saya mengatur waktu saya bermain game.	9 Siswa	6 Siswa	2 Siswa	4 Siswa
Bermain game membuat saya lebih mudah memahami pelajaran.	5 Siswa	8 Siswa	3 Siswa	5 Siswa

Berdasarkan data yang diperoleh dari 21 responden SMP dan SMA di Kota Palembang, hasil kuesioner menunjukkan variasi tingkat keterlibatan siswa dalam bermain game serta dampaknya terhadap konsentrasi belajar. Mayoritas siswa menyatakan bermain game setiap hari, bahkan lebih dari dua jam per hari. Beberapa siswa mengaku mengalami kesulitan fokus belajar dan cenderung menunda tugas akibat kecanduan bermain game. Namun, terdapat pula sejumlah siswa yang mampu mengatur waktu antara bermain dan belajar, serta merasakan manfaat dari game dalam memahami pelajaran.

Analisis kuantitatif terhadap data tersebut memberikan gambaran awal bahwa intensitas dan durasi bermain game memiliki keterkaitan dengan kemampuan konsentrasi siswa di sekolah. Penilaian terhadap jawaban responden menunjukkan adanya pola penurunan fokus belajar

seiring dengan meningkatnya frekuensi dan durasi bermain game. Meski demikian, tidak semua siswa terdampak secara negatif, terutama mereka yang memiliki kontrol waktu bermain atau dukungan dari orang tua dalam mengatur aktivitas digital mereka.

Temuan ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut yang disajikan dalam bagian berikutnya, yaitu Hasil dan Pembahasan, guna menginterpretasikan dampak nyata dari permainan digital terhadap konsentrasi belajar siswa dan relevansinya terhadap konteks pendidikan di era digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh hubungan antara kebiasaan bermain game digital dan tingkat konsentrasi belajar siswa. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang disebarkan kepada 21 siswa tingkat SMP dan SMA di Kota Palembang. Penelitian ini tidak hanya mengukur frekuensi bermain game, tetapi juga menggali persepsi siswa terhadap dampak aktivitas tersebut terhadap kemampuan mereka dalam mengikuti pelajaran di sekolah.

1. Kebiasaan Bermain Game

Mayoritas responden mengaku bermain game setiap hari. Sebanyak 10 siswa menyatakan sangat setuju, dan 7 siswa setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% siswa menjadikan aktivitas bermain game sebagai rutinitas harian. Selain itu, 17 dari

21 siswa (sekitar 81%) mengakui bahwa durasi bermain mereka melebihi dua jam setiap hari. Data ini menandakan bahwa durasi bermain game di kalangan pelajar cukup tinggi, yang berpotensi memengaruhi aktivitas lain, termasuk belajar.

2. Hubungan Kecanduan Game Online dengan Pola Tidur pada Remaja

Hubungan antara kecanduan game online dan pola tidur untuk memahami apakah peningkatan kecanduan game online berdampak negatif pada pola tidur remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kecanduan game online dengan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kecanduan game online dengan pola tidur, dengan korelasi yang kuat antara keduanya. Remaja yang menghabiskan waktu lama bermain game online seringkali lupa untuk tidur atau mengalami kesulitan tidur. Pola tidur yang terganggu ini tidak hanya menyebabkan kelelahan dan rasa kantuk di siang hari, tetapi juga dapat memengaruhi suasana hati serta menurunkan prestasi akademik.[7]

3. Analisis Dampak Game Online Terhadap Moral Siswa

Pada penelitian ini merupakan untuk mengetahui, menyelidiki seberapa besar dampak Game online bagi moral siswa dimana Game online lebih cenderung ke sisi dampak negatif bagi siswa yang memainkannya. Game online merupakan permainan yang untuk membuat mereka menghilangkan rasa bosan, stress, dan mengisi waktu luang saja bahkan juga bisa menambahkan kosa kata bahasa karena yang memainkannya adalah dari segala

penjuru dunia. Dalam hal ini Game online memiliki dampak positif dan negatif[8]

4. Dampak terhadap Konsentrasi Belajar

Terkait dampak bermain game terhadap fokus belajar, terdapat perbedaan persepsi di antara responden. Sebanyak 15 siswa menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka merasa kesulitan fokus belajar setelah bermain game. Sementara itu, hanya 6 siswa yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan mempertahankan konsentrasi setelah terpapar aktivitas bermain game, terutama dalam durasi yang lama.

Hal serupa terlihat dari pertanyaan mengenai gangguan saat guru menjelaskan. 14 siswa menyatakan mudah terdistraksi setelah bermain game, menunjukkan bahwa efek game berlanjut hingga sesi pembelajaran di kelas. Meski begitu, tidak semua responden menunjukkan dampak negatif. Sebanyak 10 siswa menyatakan sangat setuju bahwa mereka mampu mengatur waktu antara bermain dan belajar, dan 7 siswa lainnya juga setuju. Ini menandakan bahwa sebagian siswa masih memiliki kontrol diri yang baik dalam membagi waktu.

5. Pola Penundaan Tugas dan Manajemen Waktu

Hasil lain yang menarik adalah kecenderungan siswa dalam menunda tugas sekolah. Sebanyak 5 siswa sangat setuju dan 9 siswa setuju bahwa mereka pernah menunda tugas sekolah karena terlalu asyik bermain game. Ini menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga dari responden mengalami konflik antara aktivitas hiburan digital dan tanggung jawab akademik. Menunda tugas

merupakan salah satu tanda bahwa prioritas belajar tergeser oleh kebutuhan hiburan instan, yang menjadi ciri khas kecanduan game ringan.

Meski begitu, tidak semua siswa memperlihatkan dampak negatif. Pada pernyataan “Saya tetap bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar,” sebanyak 10 siswa sangat setuju dan 7 siswa setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa memiliki kontrol terhadap waktu dan dapat menyeimbangkan aktivitas bermain dengan kewajiban akademik. Dengan kata lain, kemampuan manajemen waktu menjadi faktor penting dalam menentukan apakah game akan berdampak buruk terhadap prestasi belajar atau tidak.

6. Peran Orang Tua dan Dampak Game

Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk literasi digital anak-anak mereka. Keterlibatan orang tua dalam penggunaan teknologi dapat memberikan contoh yang baik dalam penggunaan yang positif dan bertanggung jawab (aksara:2020). Orang tua yang terlibat aktif dalam kegiatan digital bersama anak-anak dapat membantu mereka memahami risiko dan manfaat dari teknologi, serta mengembangkan keterampilan literasi digital yang diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam literasi digital[9]

7. Analisis Kritis dan Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efek game terhadap konsentrasi belajar tidak bersifat tunggal. Pada satu sisi, durasi bermain game yang tinggi, khususnya tanpa pengawasan, menunjukkan korelasi

dengan penurunan fokus dan kecenderungan menunda tanggung jawab akademik. Di sisi lain, jika dimainkan secara terkontrol, game dapat memberikan manfaat kognitif dan bahkan membantu proses pemahaman materi pelajaran.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa pengaruh game sangat bergantung pada konteks, durasi, jenis permainan, dan pengawasan dari lingkungan sekitar (Ondang et al., 2020; Nisrinafatin, 2020). Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat hitam-putih (game = buruk atau baik) tidaklah tepat. Yang lebih relevan adalah membangun kesadaran bersama antara siswa, guru, dan orang tua untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mendukung proses belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa permainan digital memiliki pengaruh yang beragam terhadap konsentrasi belajar siswa. Mayoritas responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka bermain game hampir setiap hari, bahkan dalam durasi yang relatif panjang. Kondisi ini tidak dapat diabaikan karena berkaitan langsung dengan kemampuan siswa dalam menjaga fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Sejumlah siswa mengaku sulit berkonsentrasi setelah bermain game, dan tidak jarang mereka menunda tugas sekolah karena lebih memilih untuk menyelesaikan sesi permainan terlebih dahulu.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua efek dari bermain game bersifat negatif. Beberapa siswa justru menyatakan bahwa mereka tetap bisa membagi waktu antara belajar dan bermain secara proporsional. Bahkan, sebagian lainnya menyampaikan bahwa jenis game tertentu memberikan manfaat, misalnya membantu mereka dalam memahami pelajaran atau melatih kemampuan berpikir logis. Hal ini menunjukkan bahwa dampak game digital tidak bersifat mutlak negatif, melainkan sangat bergantung pada bagaimana game tersebut digunakan, dalam konteks apa, dan seberapa besar pengaruh kontrol eksternal seperti peran orang tua atau pengawasan guru.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh permainan digital terhadap konsentrasi belajar bukan hanya ditentukan oleh frekuensi bermain, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti durasi, jenis game, serta kontrol diri siswa itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dalam menyikapi penggunaan game di kalangan pelajar. Orang tua dan guru diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan, menetapkan batasan waktu bermain, dan membantu siswa untuk menjadikan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai sumber gangguan.

Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai fenomena game digital dalam dunia pendidikan, dan membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman siswa secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Bulan, "Dampak Game Online Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Kelas VIII di MTs Annurain Lonrae," *Atta'dib J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 65–75, 2024, doi: 10.30863/attadib.v4i2.5193.
- B. H. Padang, R. R. Sirait, R. M. Pakpahan, D. Thessa, P. Pancasila, and U. N. Medan, "Analisis Pengaruh Kecanduan Game Online terhadap Minat Belajar Siswa," vol. 9, pp. 8777–8780, 2025.
- Fatimah Ummul Izzah, Tri Mayang Sari, Isnainun Wahyu Saputra, and Muhamad Afandi, "Analisis Dampak Game Online Pada Interaksi Sosial Peserta Didik Sekolah Dasar," *J. Ilm. Res. Dev. Student*, vol. 2, no. 2, pp. 171–179, 2024, doi: 10.5902/jis.v2i2.771.
- G. C. E. Harefa and A. R. Harefa, "Pengaruh Game Online Terhadap Atensi Belajar Siswa Di SMAN Unggulan Sukma Nias," *Innov. J. Soc. Sci. ...*, vol. 3, pp. 4366–4372, 2023, [Online]. Available: <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2236%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2236/1867>
- A. M. Yunas, M. Dianto, and Y. Chandra, "Pengaruh Kecanduan Game Online terhadap Konsentrasi Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 2 Ampek Nagari Kabupaten Agam," *J. Educ.*, vol. 5, no. 4, pp. 14122–14131, 2023, doi: 10.31004/joe.v5i4.2433.
- A. F. Djollong, "Teknik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif (Technique of Quantitative Research)," *Istiqra'*, vol. 2, no. 1, pp. 86–100, 2014.
- Erin Padilla Siregar, "Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Pola Tidur Pada Remaja Putra," *Mot. J. Ilmu Kesehat.*, vol. 17, no. 1, pp. 13–18, 2022, doi: 10.61902/motorik.v17i1.361.
- R. D. Suderman, I. Irhamudin, and R. M. Hayati, "ANALISIS DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP MORAL SISWA DI MTs MANBA'UL ULUM GAYA BARU 2," *Berk. Ilm. Pendidik.*, vol. 4, 2024.
- N. Sridewi, M. R. Wayahdi, and M. A. Wardana, "Pelatihan Pembuatan Game Edukatif untuk Orang Tua dalam Meningkatkan Literasi Digital Anak Usia Dini di Sanggar Keadilan SMH-Indonesia," *J. Pengabd. Masy. Variasi*, vol. 1, no. 2, pp. 12–15, 2024.
- N. Salsabila Nainggolan and P. Nasution, "Pentingnya Keamanan Big Data Dalam Lembaga Pemerintahan Di Era Digital," 2023.